

УДК 377.5

DOI 10.5281/zenodo.14184838

Научная статья

МЕТОД ПРОЕКТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

THE METHOD OF PROJECTS IN THE PROCESS OF TEACHING COMPUTER SCIENCE TO PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF EDUCATION

ТЮЛЮШ АЛИМАА РУСЛАНОВНА,
ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет».
ТЮЛЮШ МАРТА КАН-ООЛОВНА,
кандидат педагогических наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет».

TULYUSH ALIMAA RUSLANOVNA,
Tuvan State University.
TYULYUSH MARTA KAN-OOLOVNA,
Ph.D., Associate Professor,
Tuvan State University.

Данная статья посвящена исследованию особенностей применения метода проектов в процессе обучения информатике обучающихся основной школы. Метод проектов рассматривается как эффективный инструмент, который способствует развитию ключевых компетенций обучающихся, таких как критическое мышление, творческие способности и навыки работы в команде. В работе анализируются различные подходы к интеграции проектной деятельности в учебный процесс по информатике, описываются и приводятся примеры проектов, которых можно реализовать в условиях основной школы. Внимание уделяется методам, которые позволяют учителям эффективно организовать и контролировать работу обучающихся, обеспечивая при этом достижение образовательных целей. Результаты исследования показывают, что метод проектов способствует повышению мотивации и успеваемости обучающихся, а также более глубокому пониманию изучаемого материала.

This article is devoted to the study of the features of the application of the project method in the process of teaching computer science to primary school students. The project method is considered as an effective tool that promotes the development of key competencies of students, such as critical thinking, creativity and teamwork skills. The paper analyzes various approaches to the integration of project activities into the educational process in computer science, describes and provides examples of projects that can be implemented in a primary school environment. The focus is on methods that allow teachers to effectively organize and control the work of students, while ensuring that educational goals are achieved. The results of the study show that the project method helps to increase the motivation and academic performance of students, as well as a deeper understanding of the material being studied.

Ключевые слова: информатика, проектная деятельность, качество образования, самостоятельность, цифровизация образования, образовательный процесс, экзамен, учебный проект.

Key words: computer science, project activity, quality of education, independence, digitalization of education, educational process, exam, educational project.

Использование метода проектов в процессе обучения информатике обучающихся основной школы приобретает особую значимость в условиях цифровизации образования. Современные образовательные технологии требуют гибкого подхода к обучению, где основное внимание уделяется не только передаче знаний, но и формированию навыков, необходимых для успешной деятельности в цифровом обществе. Метод проектов представляет собой эффективный инструмент, позволяющий интегрировать теоретические знания и практическое применение в одном процессе [3, с. 77].

Вопрос о месте и роли проектной деятельности как средства обучения рассматривался в педагогике, начиная с работ педагогов П.П. Блонского, Я.А. Коменского, К.Д. Ушинского и других педагогов, которые рассматривали эффективность применения проектной деятельности. В научных исследованиях А.Д. Кариева, О.В. Китикарь, М.С. Романовой, И.Я. Лернера, Н.А. Менчинской, Е.И. Пасова приводятся различные примеры организации проектной деятельности обучающихся на уроках информатики.

Под методом проектов в педагогике понимается образовательный подход, который основывается на использовании в учебной деятельности проектов по исследованию какой-либо проблемы или темы [1, с. 352]. Метод проектов в образовательной деятельности представляет собой педагогическую технологию, которая основывается на самостоятельной исследовательской деятельности обучающихся с целью решения конкретной проблемы или задачи. Суть метода заключается в том, что школьники активно участвуют в проектировании и реализации своего учебного процесса, создавая конечный продукт в рамках учебных целей [5, с. 100].

Рис. 1. Характер изменения результатов ЕГЭ по информатике

Метод проектов является эффективным инструментом, который делает образовательный процесс более динамичным и ориентированным на личностное развитие обучающихся, подготавливая их к самостоятельной и успешной жизни в обществе [2]. Одним из ключевых аспектов значимости метода проектов является развитие критического мышления и навыков решения проблем. В ходе проектной деятельности школьники сталкиваются с реальными задачами, требующими поиска нестандартных решений, что стимулирует их аналитические способности и способствует лучшему усвоению материала. Кроме того, метод проектов способствует развитию у обучающихся коммуникативных навыков и умений работать в команде [4, с. 117].

Для определения необходимости применения метода проектов в обучении школьников нами были проанализированы результаты пробного экзамена по информатике по Республике Тыва за последние 3 года (рис. 1).

По итогам экзамена по информатике в 2023г. доля «высокобалльников» (81-99 баллов) уменьшилась на 3,3%, доля выпускников, не преодолевших минимальный порог, также уменьшилась на 4,7% можно отметить по сравнению с предыдущим годом положительную динамику.

Выпускников, получивших на экзамене по Информатике в 2023 году 100 баллов, нет. Средний балл по предмету составил 42 балла, что на 16 единиц ниже, чем средний балл по России и на 1 балл выше по сравнению со средним баллом за 2022 год по Республике Тыва.

Метод проектов в обучении информатике для обучающихся основной школы позволяет не только изучать теоретический материал, но и применять знания на практике, развивая навыки самостоятельной работы и критического мышления. Представим примеры использования метода проектов на уроках информатики в основной школе:

1. Создание веб-сайта. Обучающимся предлагается разработать простой веб-сайт на заданную тему, например, школьный проект по экологии. Процесс включает в себя изучение языков программирования HTML и CSS, а также основ веб-дизайна. Такой проект позволяет развивать как технические, так и творческие навыки [6].

2. Программирование игры. Особый интерес у школьников вызывает разработка компьютерных игр. Ученики могут использовать такие языки программирования, как Scratch или Python, чтобы создать простую игру. Это способствует пониманию алгоритмов, логического мышления и основ программирования.

3. Решение социальной проблемы с помощью ИТ. Обучающихся можно вовлечь в проект, в котором они должны предложить технологическое решение для какой-либо актуальной социальной проблемы. Это может быть создание приложения для помощи пожилым людям или платформа для обмена одеждой. Такой подход развивает навыки работы в команде и понимание социальной значимости технологии.

В каждом из этих примеров обучающиеся не только осваивают информатику, но и учатся работать в команде, управлять временем и ресурсами, а также представлять свои идеи широкой аудитории. Метод проектов способствует развитию инициативности и исследовательского подхода к обучению, что является ключевыми навыками для успеха в современном мире [7].

Перспективы развития использования метода проектов в цифровой образовательной среде включают в себя более широкое использование онлайн-ресурсов и цифровых инструментов для создания и реализации образовательных проектов. Важно также развивать сотрудничество между университетами и школами для организации совместных проектов и обмена опытом в области цифрового образования. В основной и старшей школе проекты могут осуществляться в рамках самостоятельной или вовсе индивидуальной работы, поскольку обучающиеся мотивированы на углубленное изучение информатики, предпрофессиональную деятельность и могут выходить далеко за рамки образовательной программы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кариев А.Д. Особенности использования проектной технологии на уроках информатики // Горизонты образования: материалы III Международной научно-практической конференции, Омск, 21 апреля 2022 года. Омск: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный педагогический университет", 2022. С. 352-354.
2. Китикарь О.В. Информатизация и цифровизация педагогического образования: Проблемы и перспективы развития // Вестник РУДН. Серия: Информатизация образования. 2023. № 1. С. 63-77.
3. Касымалиева Г.О. Метод проектов как способ организации исследовательской деятельности школьников на уроках информатики // Вестник Кыргызского государственного университета имени И. Арабаева. 2021. № 1. С. 77-80.
4. Лавриненко Е.А. Проектная деятельность на уроках информатики в условиях реализации ФГОС // Инновационные научные исследования. 2022. № 1-3(15). С. 117-124.
5. Малиновский Е.С. Метод проектов: от первых представлений до современного применения // Современные технологии в российской и зарубежных системах образования: Сборник статей X Международной научно-практической конференции, Пенза, 16-17 апреля 2021 года. Пенза: Пензенский государственный аграрный университет, 2021. С. 100-110.
6. Пирожникова А.М., Лысикова Т.С. Метод проектов как один из инструментов достижения образовательного результата в вузе при подготовке к практикоориентированному экзамену // Педагогический ИМИДЖ. 2023. № 3 (60). С. 360-371.
7. Романова М.С. Особенности применения метода проектов в условиях цифровой образовательной среды // Вестник науки. 2024. № 5 (74). С. 832-837.

© Тюлюш А.Р., Тюлюш М.К.-О., 2024.